

BO‘LAJAK MENEJERLARNI MODEL TA’LIM ASOSIDA KASBIY MOBILLIGINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Nizamova Muyassar Nuritdinovna

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680973>

Annotatsiya. Maqolada model ta’lim asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy mobilligini rivojlantirish, pedagogik jarayonlarni kasbiy mobillik asosida tashkil etish, boshqarish va ta’limning mazmunini hamda didaktik imkoniyatlarini takomillashtirishga oid fikrlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Model, mobillik; bo‘lajak menejerlar; talaba-yoshlar; mobillikni rivojlantirish; pedagogik mexanizmlar; didaktik imkoniyatlar; innovatsion yondashuvlar.

Ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlarning tizim sifatida bir-biri bilan bog‘liq holda rivoj topish sharoitida inson omili, uning aql-zakovati, bilim, malaka, ko‘nikmalari va qadriyatlari asosiy muvofiqlashtiruvchi omil va vosita ekanligi toboro namoyon bo‘lmoqda. Yangi tipdagi shaxs, komil insonni yangicha mehnat faoliyatini olib boradigan mutaxassis – pedagoglar tarbiyalab shakllantiradi. Bu ulkan va mas’uliyatli vazifani amaliyotda tatbiq etish pedagog kadr tayyorlaydigan o‘quv tashkilotlaridan innovatsion yondoshuv – tizimli yondoshuvni qo‘llab bo‘lajak pedagog kadrlarning ta’lim-tarbiya jarayonida kasbiy mobilligini rivojlantirishni talab etadi.

Ta’limning konseptual asoslarida kasbiy mobillikni o‘zida rivojlantirgan pedagog mutaxassislarga nisbatan bir qator vazifalar qo‘yilgani, ijtimoiy jamiyatning taraqqiy etishida va yoshlar ta’lim-tarbiyasini to‘g‘ri tizimlashtirishni tashkil etish hamda boshqarishda bo‘lajak menejerlarning kasbiy mobilligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. SHu bois pedagogik jarayonlarda mobillik, mutaxassis kadrlarning kasbiy xususiyatlarini - mobilligini o‘rganish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borish zaruriyati dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Mobillikning "mobil shaxs", "shaxsiy mobillik" [1, 96-98-b.], "professional mobillik" [2, 63-68-b.] tushunchalari aniq ishlab chiqilgan va o‘zaro bog‘langan to‘g‘ri tizimli uslubiy jihati yo‘q. Shu bois bu masalaning hal qilinishida qiyinchiliklar mavjud. Nazariy tahlil shuni ko‘rsatadiki, tadqiqotlar izchil, bir-biriga mos keladi va shaxsiy mobillikning individual – faollik, moslashuvchanlik, yuqori energiya zahirasi xususiyatlariga asoslangan hamda xatti-harakatlarda namoyon bo‘ladigan integral shaxsiy xususiyat sifatida aniqlashga imkon beradi. Tahlillarga ko‘ra, tadqiqotchi olimlar shaxsiy mobillik xususiyatlarini kasbiy mobillik tarkibiga kiritadilar: faollik, moslashuvchanlik, faoliyatni tezda o‘zgartirish qobiliyati, o‘z-o‘zini rivojlantirishga tayyorgarlik kabilar.

Demak, *kasbiy mobillik* deganda kasbiy faoliyatga doir o‘zgaruvchan sharoitlarda o‘z-o‘zini rivojlantirish, muayyan vaziyatlarda tezkor echim topish, kasbiy ehtiyojlarini anglash va zamonaviy talablarga moslashtirishga tayyorlik qobiliyatini rivojlantirishni ifodalaydigan integrativ xususiyatini tushunamiz [5, 141-144-b.]. Shuningdek, bo‘lajak menejerlarda ijtimoiy hayot, ta’lim-tarbiya muhiti va kasbiy faoliyatiga oid tushunchalarni bilish faolligi, o‘zgaruvchan vaziyatlarni boshqarish, tezkor moslashish, maqsadga intilish, o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘zaro munosabatlarni yo‘lga qo‘yish, axborotlar bilan ishlash, hamkorlik mazmunini tushunishga oid bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lish zarurligini ifodalaydi.

Oliy ta’lim muassasalaridagi model ta’lim bo‘lajak menejerlarning kasbiy mobilligi uning faoliyati mazmunini o‘zgarishiga tezkor moslashish imkoniyatini yaratadi. Bo‘lajak menejerlarga kasbiy mobillikni rivojlantirish – shaxsining ma’lum qobiliyatinigina emas, balki kasbiy

faoliyatini tashkil qilish, rivojlantirish, moslashuvchan tafakkurga ega bo‘lish, yangiliklarni qabul qilish va ularni jarayonga samarali singdirishning uyg‘unligini ifodalaydi.

Bo‘lajak menejerlarda kasbiy mobillikni rivojlantirish jarayoni tahliliga ko‘ra universitet saytlarida ushbu yo‘nalish yuzasidan ma‘lumotlar berib borilayotganiga, universitetlar saytida xalqaro hamkor tashkilotlar ro‘yxatining keltirilishi ustuvorlikni taqozo etadi. Biroq ushbu oliy ta‘lim muassasalarining almashinuv dasturlari, ko‘proq, xorijiy oliy ta‘lim muassasalari bilan birgalikda mahalliy oliy ta‘lim muassasalarining o‘zaro bo‘lajak menejer almashinuv dasturlari bor-yo‘qligi inobatga olinadi.

Oliy ta‘lim muassasalarining saytlarini rivojlantirish va ular asosida oliy ta‘lim muassasalarining imkoniyatlari doirasidan ko‘proq ma‘lumotlarni berish bilan bo‘lajak menejerlarni jalb qilish imkoniyatlari ham oshishi mumkin. QS reyting agentligi rasmiysi Sergey Xristolyubov [4, 40-45-b.] o‘zbek oliy ta‘lim muassasalarining ayni shu jihatini rivojlantirish zarurligini ta‘kidlab o‘tgan. Ta‘limga tegishli vazirliklarning akademik mobillikka oid tartib-qoidalarning ishlab chiqilishi, bevosita akademik mobillik dasturlari orqali talabalar imkoniyatlari darajasi belgilanishi bilan bog‘liqdir.

Ta‘kidlash joizki, ushba masala bir qator savollarni paydo qiladi. Ular:

–Respublika oliy ta‘lim muassasalarida o‘zaro bo‘lajak menejerlar almashinuvi dasturlari amalga oshira boshlansa, poytaxtdagi bo‘lajak menejerlar ham viloyatlardagi oliy pedagogik ta‘lim muassasalarga borib o‘qishni xohlashadimi?

–Bo‘lajak menejerlar boshqa oliy pedagogik ta‘lim muassasalariga o‘qish uchun borishganda ular vaqtincha yotoqxona bilan ta‘minlanadimi?

Ta‘lim olish uchun bir hududdan ikkinchi hududga ko‘chib o‘tish, ya‘ni ta‘lim migratsiyasi juda uzoq tarixga ega jarayon hisoblanadi. Yoshlar qishloqdan shaharga, shahardan poytaxtga, poytaxtdan ta‘limi va iqtisodi rivojlangan davlatlarga ilm olish uchun migratsiya qilishadi. O‘qish uchun boshqa mamalakatlarga borayotgan yoshlar soni ham yildan yilga oshib bormoqda. 2020 yilda dunyo bo‘yicha xalqaro talaba-yoshlar soni 5,6 millionga etgan. Bu ko‘rsatkich 2025 yilga borib 8 millionga etishi kutilmoqda [5, 141-144-b.].

Xulosa. Bo‘lajak menejerlarda kabi mobillik aqliy faoliyat, refleksiya, maqsadni aniqlashtirish va amalga oshira olish ko‘nikmasi hamda muhit, vaziyat o‘zgarishidan qat‘iy nazar o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishni nazarda tutadi. Talabalarning yuqori motivatsiyasi, bilimdonligi, o‘zgarishlarga ochiqligi, turli vaziyatlarga moslashuvchanligi, fikrlash tezligi, qiziquvchanligi, ijodkorligi va faolligi kabi xususiyatlar uyg‘unligini ifodalovchi ichki tayyorlikni rivojlantiradi. Bo‘lajak menejerlar model ta‘lim asosida kasbiy mobilligini shaxsiy integrativ sifatlar bilan mukammal qiyofani hosil qiladi va dunyoqarashi, tafakkur darajasi, faoliyati mahsulini his qilishi asosida rivojlantiradi.

REFERENCES

1. Artyuxova T.Yu. Psixologicheskie xarakteristiki mobilnoy lichnosti // Mejdunarodnyy jurnal eksperimentalnogo obrazovaniya. – 2010. – № 7. – S. 96-98;
2. Goryunova L.V. Sostavlyayushie professionalnoy mobilnosti sovremennogo spetsialista // Izvestiya vysshix uchebnyx zavedeniy. Povoljskiy region. – 2007 – № 1 – S. 63-68.
3. Yoqubov Sh. Ichki akademik mobillik / “Yangi O‘zbekiston” gazetasi. 2022 yil 11-iyun soni.
4. Naydanova Yu.V. Mobilnaya lichnost obuchayushegosya kak nauchnoe ponyatie // Vestnik YUUrGU. 2014 № 2 S. 40–45.

5. Nizamova M.N. Talabalar kasbiy mobilligini rivojlantirishning pedagogik mohiyati va funksiyalari. O‘zbekiston Milliy universiteti xabarlari. – Toshkent, 2022. – 1/9-son. 141-144-b.